

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor
Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics
Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology
Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilganligini ma'lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTRUKTIV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafruz Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDIYATLARINING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna	

O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI

Matyakubova Shohista Odamboy qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti "Psixologiya"
kafedrası o'qituvchisi

Email address: shohistamatyakubova55@gmail.com

Annotatsiya: Maqola o'smirlik davrida sodir bo'ladigan psixologik o'zgarishlar haqida. Psixologik manbalarda o'smirlik davrining o'ziga xos xususiyatlari, sensitive aspektlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: O'smir, adolescence, dikotomiya, go'daklik, bolalik va yoshlik, intellektual rivojlanish, embriologiya, rekapitulatsiya, identifikatsiya, rol chalkashuvi.

Abstract: The article is about psychological changes that occur during adolescence. Psychological sources talk about the peculiarities of adolescence, sensory aspects.

Key words: Adolescent, adolescence, dichotomy, infancy, childhood and youth, intellectual development, embryology, recapitulation, identification, role confusion.

Аннотация: Статья о психологических изменениях, которые происходят в подростковом возрасте. Психологические источники говорят об особенностях, сенсорных аспектах подросткового возраста.

Ключевые слова: Подросток, подростковый возраст, дихотомия, младенчество, детство и юность, интеллектуальное развитие, эмбриология, рекапитуляция, идентификация, путаница ролей.

KIRISH

Edvin Boring o'zining klassik asari "Eksperimental psixologiya tarixi"ning birinchi nashrining kirish so'zida (1929) o'quvchilarga "psixologiyaning uzoq o'tmishi, lekin qisqa tarixi bor"ligini eslatadi, bu fikrni xotira tadqiqotlari kashshofi Hermann Ebbinghausga bog'laydi. O'smirlik davri va uning rivojlanishini o'rganish haqida ham shunga o'xshash fikr bildirish mumkin. "Adolescence" (o'smirlik) atamasi birinchi marta XV asrda ishlatilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Adolescence" atamasi lotincha "adolescere" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, bu "voyaga yetmoq" yoki "yetuklikka qadam" degan ma'noni anglatadi (Muuss, 1990). Ammo bu atama aniq ishlatilishidan 1 500 yildan ko'proq vaqt oldin Platon va Aristotel hayot bosqichlarini taklif qilgan edilar va ayniqsa Aristotel hayot bosqichlarini taklif qilganki, bu hozirgi yoshlik rivojlanishi modellari bilan juda o'xshashdir. U insonning to'liq, yetuk kattalik darajasiga erishishidan oldin uchta ketma-ket 7 yillik davrlarni (go'daklik, bolalik va yoshlik) tasvirlagan. Bu dastlabki falsafiy muhokamalardan taxminan 2 000 yil o'tib, XX asrda o'smirlikning ikkinchi o'n yilligini ilmiy tadqiq qilish paydo bo'ldi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'smirlikni ilmiy o'rganish tarixi ikki bosqichga ega bo'lgan va bizning fikrimizcha, uchinchi bosqichga kirish arafasida turibdi. Birinchi bosqich taxminan 70 yil davom etdi va uchta turli xil Kartezian bo'linishlar bilan ajralib turdi (Overton, 1998-ga qarang), bu esa noto'g'ri dikotomiyalarni yaratdi va shu tariqa sohaning intellektual rivojlanishini chekladi.

Bu bo'linishlarning birinchisiga kelsak, o'smirlikning "katta" modellari barcha xulq-atvor va rivojlanish jihatlariga taalluqli ekanligi da'vo qilingan (masalan, Erikson, 1959, 1968; Hall, 1904), ammo bu nazariyalar asosan tabiiy omillar (masalan, genetik yoki yetilish; masalan, Freud, 1969; Hall, 1904) yoki faqat tashqi ta'sir (masalan, McCandless, 1961) bilan cheklangan edi.

Ikkinchidan, o'smirlikka oid asosiy empirik tadqiqotlar bu davrda ko'pincha nazariyaga asoslanmagan, gipoteza sinovidan o'tmagan tadqiqotlar edi. Shu bilan birga, nazariya va tadqiqotlar alohida yo'nalishlarga ajralgan edi (McCandless, 1970).

Uchinchi navbatda, asosiy rivojlanish jarayonlariga e'tibor qaratgan olimlar va o'smirlarning sog'lom rivojlanishini qo'llab-quvvatlash maqsadida jamoatchilikka yo'naltirilgan amaliy ishlar bilan shug'ullangan mutaxassislar o'rtasida bo'linish mavjud edi.

O'smirlikni ilmiy o'rganishning ikkinchi bosqichi 1970-yillarning boshlarida va o'rtalarida paydo bo'ldi, chunki rivojlanish bo'yicha olimlar butun hayot davomida muhim bo'lgan rivojlanish masalalarini o'smirlikka oid tadqiqotlar asosida tushuntirishga harakat qildilar (Petersen, 1988).

1970-yillarning boshida o'smirlikni o'rganish, komik aktyor Rodney Dangerfieldga o'xshab, "hech qanday hurmat ko'rmagan". Biroq, asta-sekin, o'smirlik rivojlanishini o'rganish yosh davrlari va rivojlanish fanida muhim kuchga aylanib bordi. 1970-yillar oxiriga kelib, o'smirlikni o'rganish nihoyat o'z vaqtiga yetdi.

Bu burilish nuqtasini ushbu voqealarda ishtirok etgan olimlarning hayoti bilan bog'liq holda tushunishga yordam berish uchun ushbu qo'llanmaning muharrirlari faoliyatining ushbu o'tish davri bilan ayni paytda boshlanganini ta'kidlash foydali bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, biz, o'zimizning kasbiy faoliyatimiz davomida o'smirlik rivojlanishini o'rganishga ilmiy hurmat bilan bog'liq katta o'zgarishlarni kuzatganmiz. Yaqinda o'z ilmiy faoliyatini boshlagan olimlar uchun ushbu o'zgarishning ulkanligini tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Ammo bizda esa, o'qargan sochlar bilan, bu o'zgarish hayratlanarli darajada katta bo'ldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kasbiy faoliyatimizning boshida o'smirlik rivojlanishi yosh davrlari va rivojlanish fanidagi kichik mavzu bo'lib, rivojlanish bo'yicha asosiy jurnallarda faqat vaqti-vaqti bilan tadqiqot maqolasi chop etiladigan yoki ilmiy yig'ilishlarda minimal darajada ishtirok etadigan mavzu edi. Endilikda, uchta o'n yillik o'tgach, o'smirlik rivojlanishini o'rganish rivojlanish fanining muhim sohasi sifatida shakllangan va bu soha boshqa ilmiy yo'nalishlar bilan jonli hamkorliklar orqali yangi bilimlarga boyib bormoqda.

O'smirlikni o'rganishning ushbu ikkinchi bosqichining paydo bo'lishi qisman birinchi bosqichda mavjud bo'lgan Kartezian bo'linishlarni davolashga bo'lgan nazariy qiziqish bilan bog'liq bo'lib, bu biologik yoki atrof-muhitga qaratilgan qisqartirilgan tushunchalarni rad etgan va rivojlanish tizimining ko'p qatlamli kontekstini tashkil etuvchi integratsiyalangan darajalarga e'tibor qaratadigan rivojlanish modellari asosida rivojlanishning yangi talqinlarini o'rganish bilan bog'liq edi (masalan, Sameroff, 1983; Thelen & Smith, 1998).

Ushbu rivojlanish tizimlari modellari o'smirlik rivojlanishini o'rganish uchun metateoriya bo'lib xizmat qilgan va rivojlanishning tanlangan sohalarida shaxs va atrof-muhit o'rtasidagi munosabatlarni tushuntirish uchun yaratilgan o'rta darajadagi (katta nazariyalarga qarshi) modellarga asoslangan.

Bunday o'rta darajadagi rivojlanish tizimlari nazariyalariga misollar: sinf muhitida muvaffaqiyatni tushunish uchun ishlatiladigan bosqich-atrof-muhit mosligi modeli (Eccles, Wigfield, & Byrnes, 2003), tengdoshlar va oila munosabatlarida temperamentning o'ziga xosligi bilan bog'liq bo'lgan moslik modeli (Lerner, Anderson, Balsano, Dowling, & Bobek, 2003) va yoshlik rivojlanish aktivlarini tushunish uchun yoshlar va jamoalar o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntiruvchi modellardir (Benson, 1997; Damon, 1997).

Masalan, Damon (1997; Damon & Gregory, 2003) o'smirlarning kuchli tomonlari va ijobiy rivojlanish potentsialiga asoslangan yangi qarash va terminologiyani ilgari surdi. Damon tushuntirishicha, bunday potensial yangi yoshlar-jamoalar munosabatlarni qurish orqali amalga oshirilishi mumkin, bular «yoshlar

hujjatlari» deb atalgan va jamoaga xos bo'lgan ijobiy hayot tajribalarini rag'batlantirish uchun aniq ko'rish va harakat rejalari bilan bog'liq kelishuvlarga asoslangan.

Umuman olganda, o'smirlikni o'rganishning ikkinchi bosqichi rivojlanish plastisiti, xilma-xillik va fanni haqiqiy dunyo muammolariga qo'llashga qiziqish bilan xarakterlanadi. Ushbu bosqich, shuningdek, ko'p darajali ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish uchun sezgirlikni oshiradigan yanada nozik va kuchli rivojlanish metodlarining rivojlanishi va qo'llanilishi bilan ham ajralib turadi.

Chorak asrdan ko'proq vaqt avval Bronfenbrenner (1974) ilmiy bilimlarning ishlab chiqaruvchilari va iste'molchilari o'rtasida to'liq va ikki tomonlama hamkorlikni o'z ichiga olgan rivojlanish fanining ahamiyatini tushuntirgan edi.

Shunga javoban, D. A. Hamburg (1992; D. A. Hamburg & Takanishi, 1996) o'smirlarning hayot sifati va ularning kelajakdagi fuqarolik jamiyatiga qo'shadigan hissasini olimlar, siyosatchilar va muhim ijtimoiy institutlar — masalan, jamoa asosida yoshlar uchun xizmat ko'rsatadigan tashkilotlar (masalan, 4-H, O'g'il va Qizlar Klublari, skautlar), maktablar va ommaviy axborot vositalari — o'rtasidagi hamkorlik orqali oshirish mumkinligini taklif qilgan edi.

Bizning fikrimizcha, D. A. Hamburgning (1992; D. A. Hamburg & Takanishi, 1996) qarashi amalga oshdi. Biz endi o'smirlikni ilmiy o'rganish tarixining uchinchi bosqichining boshlanish arafasida turibmiz, umid qilamizki, bu bosqich ushbu qo'llanmaning nashri bilan belgilanadi.

Ushbu bosqich o'smirlik rivojlanishini ilmiy o'rganish sohasi paydo bo'lishini anglatadi va ushbu rivojlanish fani siyosatchilar va amaliyotchilar tomonidan fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va ijobiy taraqqiyotni rag'batlantirish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan namunaviy sohaga aylanadi (Lerner, Fisher, & Weinberg, 2000).

Ushbu kitobning mualliflari o'smirlik sohasining rivojlanish bosqichida bo'lib, ilmiy xodimlar, siyosatchilar va amaliyotchilar o'rtasidagi hamkorlik markaziy va tashkilotchi ramka bo'lishi mumkinligini ko'rsatadigan ko'p dalillar keltiradilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1904 yilda G. Stenli Xoll o'zining ikki jildli "O'smirlik" asarini nashr etish bilan o'smirlikni ilmiy o'rganishni boshladi. U bu sohani bo'linish va tug'ma rivojlanish qarashiga asoslangan tarzda boshlab berdi va bu biologik nuqtai nazardan o'smirlikni kamchiliklar bilan bog'liq deb tushundi. O'zini "ongning Darvini" deb bilgan Xoll (White, 1968) embriologiya sohasiga ilk hissa qo'shganlardan biri bo'lgan Ernst Gekkelning (masalan, 1868, 1891) g'oyalari insonning umr davomida rivojlanish nazariyasiga aylantirishga harakat qildi.

Gekkel rekapitulatsiya (qaytarilish) g'oyasini ilgari surdi: bir turning evolyutsion tarixiga (filogenez) oid ajdodlarning voyaga yetgan bosqichlari organizm ontogenezining embrion bosqichlarida siqilgan shaklda takrorlanadi. Xoll Gekkelning qaytarilish g'oyasini tug'ruqdan oldingi davrdan keyingi davrga kengaytirib, inson xulq-atvorining rivojlanish nazariyasini yaratdi. Xollning nazarida, o'smirlik inson ajdodlari hayvon-simon bo'lishdan sivilizatsiyalashgan bosqichga o'tgan filogenetik davrni ifodalagan.

Xoll (1904) o'smirlikni bo'ron va stress davri, universal va muqarrar notinchlik vaqti deb hisoblagan. Garchi ushbu davrning boshqa olimlari (masalan, Thorndike, 1904) Xollning qaytarilish nazariyasini empirik va metodologik nuqtai nazardan tezda rad etgan bo'lsa-da, o'smirlik rivojlanishini o'rgangan boshqa nazariyotchilar ham Xollning biologik reduksionizmi va kamchilikka asoslangan qarashini qabul qilgan.

Masalan, Anna Freyd (1969) o'smirlikni biologik asoslangan va universal rivojlanish buzilishi deb hisoblagan. Erik Erikson (1950, 1959) bu davrni meros qilib olingan yetilish rejasi natijasida yuzaga keladigan va muqarrar bo'lgan psixosotsial inqiroz — identifikatsiya va rol chalkashuvi davri deb bilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'oziyev. E. G' "Ontogenez psixologiyasi" - T.: Noshir. 2010. B 214
2. Jalilova. S. X "Yosh davrlar psixologiyasi" - T.: 2016. B 122
3. G'oziyev. E. G'. Psixologiya (Yosh davrlar psixologiyasi). O'quv qo'llanma - T.: "O'qituvchi", 1994
4. Quinlan, Philip; Dyson, Ben (2008). Cognitive. psychology. Pearson Prentice Hall. Page(bet)163-166. ISBN 978-0-13-129810
5. Психологические тесты для профессионалов/ авт. Сост Н.Ф. Гребень. – Минск: Современ. Шк., 2007. – 496с.
6. Рубинштейн. С.Л "Основы общей психологии" - Издательство: Питер, 2002г., 684-688 стр.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.